

RESUMO 2: SISTEMA CARDIOVASCULAR

Ana Caroline Silva Rodrigues¹; Ana Paula da Silva Franco¹; Ana Luiza da Silva Novais¹; Caroline dos Santos Pinheiro da Silva¹; Elaine Dias Neri¹; Jamile Maria de Souza¹; Lucas Nunes Ribeiro¹; Livia Duarte Leite¹; Livia Gabriela Pereira Freire da Silva¹; Larissa Ketlen de Lima Araujo¹; Monica Araújo Rodrigues¹; Maria Clara de Carvalho Souza¹; Nathália Deyse Pereira Oliveira¹; Yane Loiola Cardoso Tavares¹; Fabricio Souza Silva²; Fernanda Pires Rodrigues Almeida Ribeiro²; Rosemary Luciane Mendes²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando(a) em Farmácia. Discentes do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

O sistema cardiovascular é vital para o corpo humano, transportando nutrientes, oxigênio e hormônios para as células e removendo produtos residuais do metabolismo. Compreender esse sistema é crucial para a saúde e para entender como as escolhas afetam a saúde dos indivíduos. No entanto, esse conhecimento muitas vezes é negligenciado no currículo do ensino médio. A fisiologia cardiovascular envolve o funcionamento do coração e vasos sanguíneos na distribuição de oxigênio e nutrientes e na remoção de resíduos. A aterosclerose é caracterizada pelo acúmulo de lipídios e colesterol nas paredes arteriais, formando placas que estreitam e endurecem as artérias, comprometendo o fluxo sanguíneo e podendo resultar em eventos cardiovasculares graves. A insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de bombear sangue adequadamente, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade. A DAC se caracteriza pela redução do fluxo sanguíneo para o coração devido ao estreitamento das artérias coronárias. A arritmia envolve anormalidades na formação e condução do impulso cardíaco, afetando o ritmo e/ou a frequência dos batimentos. Os principais fatores de risco incluem dietas inadequadas, sedentarismo, uso de tabaco e álcool. A atividade física regular ajuda na prevenção e controle de doenças cardiovasculares, impactando positivamente quase todos os fatores de risco associados. Os objetivos são: promover conhecimento e conscientização sobre o sistema cardiovascular, abordando sua estrutura, funcionamento, doenças associadas, fatores de risco e medidas preventivas, utilizando métodos interativos e lúdicos. Foram realizadas pesquisas em bases de dados como Google Acadêmico e PubMed. A abordagem utilizou uma linguagem acessível e

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Feira de Saúde do Curso de Farmácia (**EXPOFARMA 2024**)

9 de maio de 2024

Petrolina - Pernambuco

ISBN: 978-85-5322-243-8 (E-book)

DOI dos Anais: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12585124>

DOI do Resumo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12587290>

Páginas: 10 -11

métodos lúdicos, incluindo jogos e elementos visuais, para tornar o conhecimento mais compreensível e envolvente para os alunos. Para fixar o conhecimento e estimular a interação, foi proposto um quiz com 10 perguntas de múltipla escolha, onde os alunos competiram em grupos. A equipe com mais acertos foi premiada com brindes. O trabalho proporcionou conhecimento fundamental sobre a estrutura e funcionamento do sistema cardiovascular, identificação e compreensão de doenças principais e suas implicações clínicas e preventivas. Atividades práticas como maquetes e quiz, enriqueceram o aprendizado, aplicando teoria em contextos lúdicos e promovendo competências essenciais para o futuro dos alunos.

Palavras-chave: Saúde cardiovascular. Doenças cardiovasculares. Fatores de risco. Prevenção.

